
(RUANG LINGKUP DAN METODE PSIKOLOGI PENDIDIKAN)

Yuli Saputera

Email: yulisaputera03@gmail.com

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan mengetahui cara bertingkah laku yang baik. Menurut Poerbakawatja dan Harahap pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaannya yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya. Dalam hal ini pengetahuan yang bersifat psikologis baik dari guru ataupun dari siswa diperlukan

PENDAHULUAN

Psikologi pendidikan merupakan suatu disiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis yang terjadi didalam pendidikan. Setelah itu hasil dari penyelidikan tersebut dimasukkan kedalam bentuk konsep, teori, dan metode sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam proses belajar, proses mengajar, dan proses mengajar-belajar. Psikologi pendidikan merupakan alat bantu yang penting dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Prinsip yang terkandung dalam psikologi pendidikan dapat dijadikan landasan atau acuan berpikir dan bertindak dalam proses mengajar-belajar.

RUANG LINGKUP PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Pada dasarnya psikologi pendidikan merupakan sebuah disiplin ilmu yang khusus mempelajari, meneliti, dan membahas tentang tingkah laku manusia yang terdapat dalam pendidikan diantaranya tingkah laku belajar dari siswa, tingkah laku mengajar dari seorang guru, dan tingkah laku mengajar-belajar yang terjadi akibat adanya interaksi antara guru dan siswa.

Ruang lingkup pembahasan dari psikologi pendidikan tidak hanya berfokus pada teori-teori dalam psikologi pendidikan sebagai sebuah ilmu, tetapi juga membahas segala aspek dari para siswa khususnya ketika mereka terlibat dalam proses belajar dan proses mengajar-belajar. Secara besar pokok bahasan dari psikologi pendidikan terbagi menjadi tiga macam yaitu :

1. Pokok bahasan mengenai belajar, yang mana dalam pokok bahasan ini membahas tentang teori, prinsip, dan ciri dari perilaku belajar para siswa.
2. Pokok bahasan tentang proses belajar, dalam pembahasan ini membahas tentang tahapan pembuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa.
3. Pokok bahasan mengenai situasi belajar, yang mana disini membahas tentang suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun nonfisik yang pasti berhubungan dengan kegiatan belajar siswa.

Dari ketiga pokok bahasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa masalah belajar merupakan masalah yang paling inti dan sangat penting dalam psikologi pendidikan. Dari proses pendidikan kegiatan belajar merupakan suatu hal yang paling pokok, maka dari itu tujuan dan berhasil-tidaknya pendidikan yang ingin dicapai ditentukan oleh proses belajar dari siswa. Dalam hal ini guru mempunyai tugas untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan yaitu guru melakukan kontrol terhadap keadaan dan aktivitas kelas, dan guru dapat menciptakan ruang belajar yang sedemikian rupa agar proses mengajar-belajar dapat berjalan dengan lancar.

METODE PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Kebanyakan psikologi menganggap kegiatan mengajar-belajar manusia merupakan suatu hal yang paling penting dalam studi psikologi, sehingga mereka beranggapan bahwa setiap aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari belajar. Sumber metode sebenarnya dapat diangkat asal cocok dengan jenis, sifat, dan sumber atau asal-usul data tersebut didapat. Ada juga sebagian ahli psikologi pendidikan membatasi penggunaan metode karena menyesuaikan dengan wilayah tertentu sesuai dengan aspek psikologi, dan kebutuhan kependidikan.

Pada umumnya, para ahli psikologi pendidikan melakukan penelitian psikologi di bidang kependidikan dengan memanfaatkan beberapa metode penelitian seperti eksperimen, kuesioner, studi khusus, penyelidikan klinis, dan observasi naturalistik. Dari lima metode tersebut H.C. Witherington menambah metode lagi yaitu bernama metode filosofis atau spekulatif. Namun, karena metode tersebut tidak terlalu populer dan belum dapat diterima eksistensinya sehingga banyak para ahli merasa tidak perlu digunakan dalam penyusunan.

1. Metode Eksperimen

Metode eksperimen adalah suatu rangkaian untuk melakukan percobaan yang digunakan oleh seorang peneliti baik dalam sebuah laboratorium ataupun dalam sebuah ruangan tertentu. Untuk teknis pelaksanaannya menyesuaikan dengan data yang akan diangkat, contohnya data mengenai aktivitas siswa saat belajar. Metode eksperimen dapat digunakan untuk mengukur stimulus terhadap seorang siswa. Metode eksperimen ini digunakan dalam penelitian psikologi pendidikan bertujuan untuk menguji keabsahan atau kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan metode observasi. Para psikolog ataupun psikolog pendidikan menganggap metode eksperimen ini merupakan pilihan utama yang digunakan untuk menemukan data dan informasi karena metode ini bersifat pasti jika dibandingkan dengan data dan informasi yang di dapat dari metode lain. Agar tidak terjadi yang tidak sesuai dengan harapan peneliti, maka dari itu harus melakukan rancangan sedemikian rupa, sehingga seluruh unsur penelitian baik tempat ataupun subjek yang akan diteliti harus memenuhi syarat penelitian eksperimental. Dalam penelitian eksperimen ada dua kelompok sebagai objek penelitian yaitu kelompok percobaan, dan kelompok perbandingan.

2. Metode Kuesioner

Metode kuesioner (*questionnaire*) atau bisa juga disebut metode surat-menyurat (*mail survey*). Disebut surat-menyurat karena dilakukan dengan sistem penyebaran dan pengembaliannya melalui jasa pos. Namun, sebelum kuesioner disebar atau di kirimkan kepada responden seorang peneliti psikologi pendidikan akan melakukan uji coba terlebih dahulu, yaitu dengan cara kuesioner akan dibagikan kepada orang-orang dengan tujuan untuk memastikan pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner itu cukup jelas dan relevan untuk dijawab, selain itu juga bertujuan untuk memperoleh masukan yang bermanfaat untuk menyempurnakan kuesioner tersebut. Penggunaan metode kuesioner dalam bidang psikologi pendidikan relatif lebih menonjol apabila dibandingkan dengan penggunaan metode-metode lainnya. Ada beberapa contoh data yang dapat dihimpun dengan cara penyebaran antara lain sebagai berikut :

- Karakteristik pribadi dari siswa yaitu jenis kelamin, usia, dan lain-lain, untuk nama tidak termasuk.
- Latar belakang dari siswa seperti latar belakang pendidikan dan latar belakang keluarga.
- Faktor pendorong dan penghambat siswa dalam mengikuti pelajaran.
- Penerapan pelajaran yang telah dia dapat dalam kehidupan sehari-hari.
- Perhatian siswa terhadap mata pelajaran tertentu.

3. Metode Studi Khusus

Metode studi khusus (*case study*) merupakan suatu metode yang digunakan seorang peneliti psikologi pendidikan untuk memperoleh gambaran mengenai aspek psikologi seorang siswa. Metode ini dipakai peneliti untuk melakukan penyelidikan dengan mendapatkan fakta-fakta sebagai alat pengumpulan data. Dalam melakukan penyelidikan harus dilakukan dengan terus-menerus mengikuti perkembangannya dengan kurun waktu yang cukup lama.

4. Metode penyelidikan klinis

Ada seorang ahli yaitu Jien Piaget yang awalnya memanfaatkan metode ini untuk kepentingan pendidikan. Dia menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan interaksi antara peneliti dengan anak yang diteliti. Metode penyelidikan klinis ini hanya digunakan untuk menyelidiki anak ataupun siswa yang mengalami penyimpangan psikologi atau penyimpangan perilaku. Dalam penggunaannya peneliti bisa menyediakan benda, memberi tugas, dan pertanyaan yang bisa dikerjakan secara bebas dan kehendak anak tersebut. Adapun penggunaan metode

penyelidikan klinis ini untuk mengetahui sebab timbulnya perilaku tidak normalan seorang siswa, setelah mengetahui faktor penyebab itu peneliti harus berupaya mendapatkan cara yang tepat untuk mengatasi penyimpangan tersebut.

5. Metode Observasi Naturalistik

Metode observasi naturalistik merupakan suatu usaha yang dilakukan secara alamiah. Metode ini digunakan oleh psikologi perkembangan, psikologi kognitif, dan psikologi pendidikan. Metode ini digunakan untuk kepentingan penelitian psikologi pendidikan untuk seorang peneliti namun, harus melalui perantara dari guru dan disalurkan lewat kegiatan belajar-mengajar.

HUBUNGAN PSIKOLOGI DAN ILMU PENDIDIKAN IPS

Menurut Somantri (2001: 198), ilmu yang disajikan dalam pendidikan IPS merupakan Synthetic antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pendidikan untuk tujuan pendidikan. Ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan IPS merupakan hasil seleksi, adaptasi, dan modifikasi dari hubungan antar disiplin ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.

Disiplin ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan sebagai kontribusi ilmu-ilmu sosial dalam pengembangan pendidikan IPS dalam kurikulum. Sebagai disiplin ilmu-ilmu sosial IPS tidak diragukan lagi sebagaimana pentingnya teori dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial. Namun, perlu ada klarifikasi tentang teori, khususnya teori ilmu sosial dalam konteks PIPS. Ada sebagian banyak para ahli menyarankan agar dalam pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengidentifikasi terhadap suatu yang terdapat dalam teori-teori ilmu sosial, agar bertujuan dapat membantu para siswa dalam mengambil keputusan dan belajar konsep dan generalisasi.

SIMPULAN

Psikologi pendidikan merupakan suatu disiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis yang terjadi didalam pendidikan. Setelah itu hasil dari penyelidikan tersebut dimasukkan kedalam bentuk konsep, teori, dan metode sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam proses belajar, proses mengajar, dan proses mengajar-belajar. Psikologi pendidikan merupakan alat bantu yang penting dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Prinsip yang terkandung dalam psikologi pendidikan dapat dijadikan landasan atau acuan berpikir dan bertindak dalam proses mengajar-belajar.

Ruang lingkup pembahasan dari psikologi pendidikan tidak hanya berfokus pada teori-teori dalam psikologi pendidikan sebagai sebuah ilmu, tetapi juga membahas segala aspek dari para siswa khususnya ketika mereka terlibat dalam proses belajar dan proses mengajar-belajar. Secara besar pokok bahasan dari psikologi pendidikan terbagi menjadi tiga macam yaitu :

1. Pokok bahasan mengenai belajar, yang mana dalam pokok bahasan ini membahas tentang teori, prinsip, dan ciri dari perilaku belajar para siswa.
2. Pokok bahasan tentang proses belajar, dalam pembahasan ini membahas tentang tahapan pembuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa.
3. Pokok bahasan mengenai situasi belajar, yang mana disini membahas tentang suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun nonfisik yang pasti berhubungan dengan kegiatan belajar siswa.

Pada umumnya, para ahli psikologi pendidikan melakukan penelitian psikologi di bidang kependidikan dengan memanfaatkan beberapa metode penelitian seperti eksperimen, kuesioner, studi khusus, pnyelidikan klinis, dan observasi naturalistik. Dari lima metode tersebut H.C. Witherington menambah metode lagi yaitu bernama metode filosofis atau spekulatif. Namun, karena metode tersebut tidak terlalu pupuler dan belum dapat diterima eksistensinya sehingga banyak para ahli merasa tidak perlu digunakan dalam penyusunan.

Menurut Somantri (2001: 198), ilmu yang disajikan dalam pendidikan IPS merupakan Synthetic antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pendidikan untuk tujuan pendidikan. Ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan IPS merupakan hasil seleksi, adaptasi, dan modifikasi dari hubungan antar disiplin ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.

REFERENSI

Bisri Mustofa. (2015). *PSIKOLOGI PENDIDIKAN*.

Hati, S. T. (2018). Hubungan Antara Ilmu-ilmu Sosial dan IPS (Sumber dan Materi IPS). *IJTIMAIYAH Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 2(1).

Rahmat, P. S. (2021). *Psikologi pendidikan*. Bumi Aksara.

Sabri, A. (1996). *Psikologi pendidikan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Shadiqi, M. A. CATATAN EDITOR: PSIKOLOGI LINGKUNGAN SEBAGAI FOKUS KAJIAN DAN PERUBAHAN BARU DI JURNAL ECOPSY. *Jurnal Ecopsy*, 8(1), 1-4.

Subiyakto, B., & Abbas, E. W. (2020). *Strategi Pembelajaran IPS: Konsep dan Aplikasi*.

Syahrudin, S., & Mutiani, M. (2020). *Strategi Pembelajaran IPS: Konsep dan Aplikasi*.